

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Irsiy kasalliklar, gen va xromosoma kasalliklari

Razzakov Nabijon Alijonovich

Qo'qon universiteti Andijon filiali, PhD, dotsent

Axmadjonov Qudratillo Mashrabboy o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali, assistent

Annotatsiya. Ushbu maqolada odamda uchraydigan irsiy kasalliklar, gen va xromosoma kasalliklar yuzasidan ma'lumotlar keltirilgan. Xromosoma kasalliklari - xromosomalar soni yoki tuzilishining o'zgarishi bilan kechadigan irsiy kasalliklar. Xromosomalardagi u yoki bu o'zgarishlar mutatsiyalarning bir turi hisoblanadi. Agarda xromosoma mutatsiyalari jinsiy hujayralar yoki urug'langan tuxum xujayralari bo'linishining birinchi bosqichlarida yuzaga kelsa, ular rivojlanayotgan organizmning ko'pgina hujayralarga o'tadi, natijada qator rivojlanish nuqsonlari kuzatiladi.

Kalit so'zlar. Irsiy kasallik, gen, genom, xromosoma, Daun sindromi, Shershevskiy-Terner sindromi, fenilketonuriya, miokloniya, epilepsiya

Hereditary diseases, gene and chromosomal diseases

Razzakov Nabijon Alijonovich

Andijan branch of Kokand University, PhD, associate professor

Axmadjonov Qudratillo Mashrabboy ugli

Andijan branch of Kokand University, assistant

Abstract: This article provides information on hereditary diseases, gene and chromosomal disorders that occur in a person. Chromosomal diseases are hereditary diseases that are accompanied by changes in the number or structure of chromosomes. One or another of these changes in chromosomes is a type of mutation. If chromosomal mutations occur in the first stages of the division of germ cells or fertilized egg cells, they are transferred to most cells of the developing organism, resulting in a series of developmental defects.

Key words: Hereditary disease, gene, genome, chromosome, Down syndrome, Shershevsky-Turner syndrome, phenylketonuria, myoclonia, epilepsy

Kirish. Har tomonlama sog'lom avlodning yetishishi yurt taraqqiyotiga sabab bo'ladi. Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston-2030" strategiyasida ham bolalar salomatligiga oid alohida maqsadlar ham belgilangan. Xususan, chaqaloqlarda irsiy kasalliklar bo'yicha selektiv skrining tekshiruvlar qamrovini kamida 50 foizga oshirish, 2030 yilga qadar homiladorlik aniqlangan vaqtdan boshlab tug'ruqdan so'ng 42 kun ichida ayollar, go'daklar va besh yoshgacha bolalar orasidagi o'limni 2 barobarga kamaytirish yuzasidan muhim amaliy ishlar shular jumlasidandir[1].

Odamda uchraydigan irsiy kasalliklar xilma-xil bo'lib, ularning asosida irsiyatni belgilovchi moddalarning o'zgaruvchanligi-mutatsiyalar yotadi. Shuning uchun ham irsiy kasalliklarni tasniflashda mutatsiyalar tasnifidan foydalaniladi [2].

Hozirgi davrda irsiy kasalliklarni quydagi tasnifi keng qo'llaniladi.

1. Genom kasalliklari.
2. Xromosoma kasalliklari.
3. Gen kasalliklari.

Irsiy kasalliklar - genetik informatsiya (irsiy axborot) ning buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar; asosan, xromosomalar yoki genlardagi mutatsiyalar tufayli paydo bo'lib, nasldan naslga o'tadi. Mutatsiyalar tashqi muhit omillari (ionlashtiruvchi nurlar, ayrim biologik faol kimyoviy birikmalar) hamda organizm va hujayralardagi salbiy ta'sirlar oqibatida ro'y berishi mumkin.

Irsiy kasalliklar, asosan, klinikgenealogik usul bilan o'rganiladi, bunda avlodlar shajarasi tuziladi. Bu usul yordamida irsiy kasalliklar (autosomdominant, autosom-retsessiv va jins bilan bog'liq kasalliklar)ning turli yo'llar bilan nasldan naslga o'tishi aniqlanadi. Autosomdominant kasalliklarda, kasallik autosomada joylashgan dominant genlar orqali nazorat qilinadi. Bunda kasallik har avlodda 50% dan ortiq hollarda uchraydi. Braxidaktiliya, araxnodaktiliya, retinoblastoma, psoriaznng ma'lum bir turlari va b. shu yo'l bilan nasldan naslga o'tadi.

Xromosoma kasalliklari - xromosomalar soni yoki tuzilishining o'zgarishi bilan kechadigan irsiy kasalliklar. Xromosomalardagi u yoki bu o'zgarishlar mutatsiyalarning bir turi hisoblanadi. Agarda xromosoma mutatsiyalari jinsiy hujayralar yoki urug'langan tuxum xujayralari bo'linishining birinchi bosqichlarida yuzaga kelsa, ular rivojlanayotgan organizmning ko'pgina hujayralarga o'tadi, natijada qator rivojlanish nuqsonlari kuzatiladi. Xromosomasida me'yordan tashqari o'zgarishlar bor embrionlar tug'ilgunga

qadar nobud bo‘ladi, o‘lik tug‘ilgan chaqaloqlarning 6%i xromosomalarida buzilishlar borligi aniqlangan[3].

Xromosoma kasalliklariga, asosan, xromosomalarning ikki xil o‘zgarishi sabab bo‘ladi; ulardan birinchisida xromosomalar sonining o‘zgarishi kuzatiladi. Masalan, uch to‘plam xromosomaligina tug‘ilgan bolalar uzoq yashamaydi. Xromosoma kasalliklarining ko‘pchiligida bir juft xromosomalarning birida qo‘shimcha xromosomalar paydo bo‘ladi (trisomiya). Ko‘pincha trisomiya 21 xromosomada vujudga keladi, bunda Daun kasalligi rivojlanadi. Boshqa hollarda, jinsiy xromosomalar soni o‘zgaradi, jinsiy xromosomalar to‘plamida X xromosomalar soni beshtagacha, Y xromosomalar — uchtagacha ko‘payadi. Xromosoma kasalliklarida jinsiy a‘zolar holati va jinsiy yetilishi buziladi, bepushtlik rivojlanadi. Ayrim Xromosoma kasalliklari jins bilan bog‘liq bo‘ladi. Masalan, ayollarda ko‘proq Shereshevskiy-Terner va Xtrisomiya sindromi, erkaklarda esa Klaynfelter sindromi kuzatiladi, bunda X xromosoma ortikcha uchraydi.

Taxlit. Xromosomalarni aniqlash usullari takomillashuvi bilan alohida u yoki bu xromosomaning o‘zgarishi bilan bog‘liq ko‘pgina tug‘ma rivojlanish nuqsonlari qayd etilmoqda. Bunda anomaliyalar kuchsizroq namoyon bo‘lib, faqatgina ayrim a‘zo va to‘qimalar bilangina bog‘liq bo‘ladi. Masalan, 13 xromosomadagi mutatsiya hisobiga bolalar ko‘zi sklerasida bir tomonlama yoki ikki tomonlama retinoblastoma (o‘sma kasalligi) rivojlanadi.

Autosom-retsessiv irsiy kasalliklarda patologik retsessiv genlar ota-onada bo‘lsa, kasal bola tug‘ilish ehtimoli bor, shuning uchun bu kasalliklar har avlodda uchramaydi. Lekin, bu ehtimollik o‘zgargan gen tutuvchi yaqin qarindoshlar o‘rtasida oila qurilganda oshadi. Bularga fenilketonuriya, miokloniya, epilepsiya, oligofreniyaiknt ma‘lum bir turlari va b. misol bo‘la oladi [4].

Ma‘lum bir autosomdominant va autosom-retsessiv I. k. (mas, daltonizm nit ma‘lum bir turi, gemofiliya A, sideroaxrestik anemiya va b.) jins bilan bog‘liq holda nasldannaslga o‘tadi.

Irsiy belgilarning ayrim xususiyatlarini o‘rganishda egizaklar usulidan ham foydalaniladi. Ma‘lumki, egizaklar bir tuxumli yoki ikki tuxumli bo‘ladi. Bir tuxumli egizaklar genotip va tashqi ko‘rinishlarining bir xilligi (fenotip) hamda bir jinsga mansubligi bilan tavsiflanadi. Ikki tuxumli egizaklar genotipi har xil va bir-biridan tashqi ko‘rinishi, jinsi bilan farq qiladi.

Ko‘pincha xromosoma kasalliklari bor bolalar sog‘lom otaonalardan tug‘iladi. Xavfli guruhga, asosan, katta yoshdagi ayollar kiradi (35—40 yoshdan

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

soʻng), ularda Daun va Xromosoma kasalliklarilar bilan tugʻilish bir necha bor oshib ketadi.

Hozirgi kunda Toshkent shahrida Respublika skrining markazi va viloyat markazlarida uning filiallari mavjud, u yerda mutaxassislar homilador ayollar va yangi tugʻilgan chaqaloqlarda irsiy kasalliklarni erta aniqlashga qaratilgan kuzatuv ishlari olib boradilar, Xromosoma kasalliklariga gumon qilinganda darhol uni oldini olish chora tadbirlari amalga oshiriladi. Xuddi shu maqsadsa oilaviy poliklinika va tibbiygenetik maslahatxonalar faoliyat koʻrsatadi.

Gen kasalliklaridan biri Preimplantatsiya genetik diagnostikasi (PGT) – bu bolalariga jiddiy genetik kasallikka chalinish xavfi boʻlgan juftliklar uchun prenatal tashxis qoʻyish va homiladorlikni tugatish uchun alternativa beradigan usul. Davolab boʻlmaydigan ogʻir irsiy kasalliklarga chalingan va oʻz hayotlarini mustaqil ravishda boqadigan jismoniy va aqliy qobiliyatiga ega boʻlmagan kishilarning, homiladorlik sodir boʻlmasdan oldin, homiladorlikning tugatilishiga olib kelmasdan oldin PGD tomonidan oldini olish mumkin.

Dunyoda bir yarim mingdan ortiq irsiy kasallik boʻlsa, ularning ikki yuzga yaqini asab kasalliklari orqali kelib chiqadi. Irsiy kasalliklarning kelib chiqish sabablari koʻp. Xususan, irsiy kasalliklar avloddan avlodga genetik maʼlumotlarning anormalliklari tufayli yuzaga keladi. Buning asosiy sabablari DNK ketma-ketligidagi oʻzgarishlar sabab boʻlib, ular mutagen sabablar: tasodifiy yoki radiatsiya, yoki kimyoviy taʼsirlar kabi tashqi omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Agar ota-onadan birida yoki ikkalasida mutatsiyaga uchragan genlar boʻlsa, irsiy kasalliklar ota-onadan bolalariga dominant yoki retsessiv meros natijasida oʻtadi. Bunga har xil infeksiyalar, ichki zaharlanishlar, tashqi ekologiyaning buzilishi, stresslar sabab boʻlishi mumkin. Ayniqsa, homiladorlik paytidagi ruhiy tushkunlik, zoʻriqishlar, kislorod va oziq moddalarning yetishmovchiligi homila tuzilishidagi gen va xromosomalardagi buzilishlarga sabab boʻlishi mumkin.

Hozirgi vaqtda koʻp hollarda irsiy kasalliklarni toʻliq davolash muammo boʻlib qolmoqda. Bunday kasallikning oʻziga xos turi, uning murakkabligi, rivojlanish bosqichi, samarali davolash usullarining mavjudligi va bemorning terapiyaga javobi kabi koʻplab omillarga bogʻliq. Baʼzan erta aniqlab, oʻz vaqtida davolashga kirishish irsiy kasallikning rivojlanishini sekinlashtirishi va keyingi tashxisni yaxshilashi mumkin. Irsiy kasalliklarni toʻliq davolab boʻlmaydi, ammo bunday bemorlarni ijtimoiy hayotga moslashtirish imkoni bor.

Tavsiyalar.

Xromosoma kasalliklariga gumon qilinganda darhol uni oldini olish choratadbirlari amalga oshirish.

Xuddi shu maqsadsa oilaviy poliklinika va tibbiygenetik maslahatxonalar faoliyat ko'rsatish.

Davolab bo'lmaydigan og'ir irsiy kasalliklarga chalingan va o'z hayotlarini mustaqil ravishda boqadigan jismoniy va aqliy qobiliyatiga ega bo'lmagan kishilarning, homiladorlik sodir bo'lmasdan oldin, homiladorlikning tugatilishiga olib kelmasdan oldin PGD tomonidan oldini olish mumkin.

Xulosa . Bugungi kunda dunyo tibbiyot tajribasidan kelib chiqib mamlakatimizda shu sohaga oid ishlar ko'lami kengaymoqda. Xususan, skrining orqali erta tashxislash ishlari amalga oshirilmoqda. Masalan, bola dunyoga kelishi bilan tug'ruqxonadayoq tovonidan skrining qilish orqali undagi irsiy kasalliklarni aniqlash imkoni mavjud. Shu asosida uni davolash choralari ko'riladi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son.
2. K.N.Nishonboyev, J.H.Hamidov. "Tibbiy biologiya va umumiy genetika" O'zbekiston milliy ensiklopediyasi ..T-2005.
3. Андреев А.А., Рубин Ю.Б., Титарев Л.Г. Кафедра в системе открытого образования Материалы конференции "Образование в информационную эпоху" – М.: МЭСИ, 2001. – С. 90-100.
4. Aufenanger S. Medienpädagogische Projekte – Zielstellungen und Aufgaben. In: Dieter Baacke, Susanne Kornblum, Jürgen Lauffer, u.a. (Hrsg.) (1999). Handbuch Medien: Medienkompetenz / Modelle und Projekte. Bundeszentrale für politische Bildung , Bonn. 1999.
5. Kuychiyeva M.A. Use of Interdisciplinary Relationships In The Formation Of Competences In Biology Students // Converter 2021 www.converter-magazine.info. - P. 485-489. (№10. ISSN:0010-8189). (subscription@converter-magazine.info)
6. Kuychiyeva M.A. // Organization of Experimental Works on the Development of Professional and Methodical Competence of Future Biology Teachers // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Open Access, Peer Reviewed Journals. 2022. ISSN (E): 2795-739, - P.19-21. (№7. SJIF; IF-8.115) (www.geniusjournals.org)
7. Kuychiyeva M.A., Eshmatova D. Development of Professional and Methodical Competence of Future Biology Teachers in Extracurricular Activities // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2022. ISSN:2776-0979, - P. 617-621. (№12. SJIF; IF-7.565). (https://wos.academiascience.org).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

